

027.52(497.11 Свилајнац)
027.52(497.11 Свилајнац):271.222(497.11)-565.79
27-36:929 Ђирило, св.
27-36:929 Методије, св.
Прегледни рад

Оливера Мијаиловић
Ресавска библиотека Свилајнац
ORCID 0009-0008-6245-0548
omijailovic@gmail.com

СВ. ЂИРИЛО И МЕТОДИЈЕ, КРСНА СЛАВА РЕСАВСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У СВИЛАЈНЦУ: ПРИМЕР ОЧУВАЊА О НЕГОВАЊА КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА

Сажетак

Ресавска библиотека у Свилајнцу обележила је у мају 2023. године две значајне годишњице: 155. годишњицу свог постојања и 25. годишњицу од обнављања крсне славе Свети Ђирило и Методије.

Дан словенских просветитеља прослављан је од оснивања *Читалице* 1868. до 1940. године, када је последњи пут, уочи Другог светског рата, приређен целодневни програм. После прекида од готово шест деценија, 1998. библиотека наставља прекинуту традицију и поново слави своје патроне. У службену употребу убрзо је враћен и првобитни печат Ресавске библиотеке, округлог облика, у који су уписани ликови Светих равноапостолних Ђирила и Методија.

Изворе за проучавање крсне славе Ресавске библиотеке чини разноврсна грађа прикупљена и похрањена у њеним фондовима, у збиркама завичајног одељења, међу којима су шест сачуваних *Правила* о раду (1892–1931) и драгоцени рукопис инж. Јована (Ивка) Драшкоција *Летопис Ресавске библиотеке у Свилајнцу* сачињен 1938. поводом славе и јубилеја седамдесете годишњице.

У раду су описани и систематизовани културни програми и садржаји које је библиотека приредила у част своје крсне славе. Поводом годишњица и јубилеја, поред обреда у цркви Св. Николе у Свилајнцу, приређивани су вишедневни, разноврсни програми, брижљиво осмишљеног садржаја. Остали су упамћени код савременика, али и записани у документима, као догађаји од посебне вредности и значаја. Њихово богатство и разноликост чинила су гостовања еминентних стручњака, предавања, промоције књига, књижевни сусрети, изложбе, радионице, презентације, књижевни конкурси, позоришна представа, стручни скупови.

Циљ рада је да кроз историјско трајање Ресавске библиотеке прикаже оба периода прослављања крсне славе, као пример праксе како се у континуитету обележавањем важних датума у животу и раду јавне библиотеке, чува и негује културни идентитет српског народа.

Кључне речи: Ресавска библиотека у Свилајнцу, крсна слава, Свети Ђирило и Методије, *Летопис Ресавске библиотеке*, *Правила*, Јован (Ивко) Драшкоци (1894–1984), културни програми, културно наслеђе

Увод

Народно-црквени обичај „слава”, „свети”, позната још и као крсна слава, крсно име, памјат светом, обликована је у средњем веку, представља једну од главних одлика православне вере код Срба и не сусреће се код других православних народа. Крсна слава је најважнији породични празник после Васкрса и Божића, увек повезан са даном одређеног хришћанског светитеља.¹ Велики светитељи Цркве Христове, постали су заштитници и помоћници српских домова, цркава и манастира, породица и племена, села и градова, па и читавих покрајина и области. Забележено је да су у Ресави разне установе, засеоци, еснафи занатлија и трговаца имали своје славе.² Свети славни и свехвални равноапостолни учитељи словенски Кирило и Методије, дивни су украс Цркве Христове и најпоштованији светитељи међу словенским народима јер су оставили неизбрисив и благословени траг у писмености, али и дубокој верности Цркви Христовој и љубави коју су сведочили.³

У фондовима Ресавске библиотеке, у збиркама њеног завичајног одељења, сачувана је разноврсна грађа – *Лешојис Ресавске библиотеке у Свилајницу* (посебно за године 1920, 1938, 1939, 1940. и 1998), монографије, чланци у периодичи, позивнице, плакати, фотографије, беџеви, документарни филмови, презентације, изложбе⁴ – на основу којих је могуће установити на који начин су чланови Читаонице, потоње Ресавске библиотеке, славили своје заштитнике.

Читаоница Друштва „Омладине Ресавске”, касније Ресавска библиотека, отворена је 10. августа 1868.⁵ Неколико чланова поменутог Друштва саставили су *Правила* за рад читаонице која су потврђена и одобрена од стране министра просвете и црквених дела.⁶ Ова најстарија правила нису сачувана, али је сачувано наредних шест (почев од других *Правила Друштва ‘Омладине Ресавске’* из 1890. (1892) до последњих *Правила ‘Ресавске библиотеке’* из 1931. године)⁷ која су сва, у целини, први пут објављена 1998,⁸ а у новије време и дигитализована. *Прави-*

¹ Братимир Грубачић, прир., *Српске славе: народни обичаји и веровања: народне песме и здравице: славска јела и њића* (Београд: Литера, 1992), 12.

² Станоје Мијатовић, *Ресава насеље и порекло становништва* (Београд: СКА, 1930), 230.

³ Св. Ђирило и Методије су слава Богословије „Св Кирила и Методија” у Призрену, „Библиотеке Вуковог завичаја” у Лозници, НБ „Радоје Домановић” у Лесковцу, НБ „Стеван Сремац” у Нишу, УБ „Светозар Марковић” у Београду, Библиотеке „Вук Караџић” у Алексинцу, ЈУ НУБ Републике Српске у Бања Луци, НБ „Св. Ђирило и Методије” у Приједору, Градске библиотеке у Панчеву...

⁴ Ресавска библиотека Свилајнац, Завичајно одељење (РБС, Завичајно одељење) – Некњижна грађа – ПЛ-Плакати – ПЗ-Позивнице – ПК-Прес клипинг – Д-Документа – РК-Рукописи – В-аудио-визуелни записи.

⁵ РБС, Завичајно одељење, ПК 15 „Свилајнац (на Књажев дан)“, *Световиг XVII*, број 122 (13. август 1868).

⁶ Архив Србије, Министарство просвете (АС, МПс), II 202/1868 Но 1205 (10. маја 1868. у Београду).

⁷ *Правила Друштва „Читаонице Омладине Ресавске”, 1892*, преузето 20. 05. 2023, <https://digitalna.resavskabiblioteka.rs/items/show/430>, и осталих пет сачуваних правила Дигитална Ресавска библиотека, 20.05.2023, <https://digitalna.resavskabiblioteka.rs/items/browse/page/9>.

⁸ Десанка Стаматовић, *Ресавска библиотека од Читаонице ‘Омладине Ресавске’ до данас (1868–1998)* (Свилајнац: Ресавска библиотека: Центар за културу, 1998), 115–166.

ла су драгоцена документа и поред *Лешојиса* главни су извор на основу кога се може утврдити да се крсна слава Св. Ћирило и Методије обележавала редовно и свечано од оснивања Читаонице.

У првом периоду обележавања крсне славе библиотеке, од оснивања Читаонице до 1940, највише података је сачувано за раздобље од 1920. до 1940. године. Далеко је богатија и разноврснија грађа која сведочи о другом, новијем периоду прослављања крсне славе, од 1998. до данас, а која је делимично и дигитализована у *Дигиталној Ресавској библиотеци*.

Програме библиотеке поводом крсне славе у оба периода одликују богатство и разноликост садржаја: гостовања еминентних стручњака, предавања, промоције књига, књижевни сусрети, концерти, изложбе, радионице, књижевни конкурс, стручни скуп са саопштењима посвећеним искуствима у раду одељења за децу, позоришна представа. Програми су приређивани са циљем да допринесу очувању српског културног наслеђа, језика и ћириличног писма. Од 2019. године у Републици Србији установљен је државни празник Дан словенске писмености и културе 24. мај, па Ресавска библиотека обележавањем своје крсне славе Св. Ћирила и Методија на пригодан начин прославља и овај државни празник.

Крсна слава Ресавске библиотеке 1868–1940.

Варошица Свилајнац доживљава свој успон на просветно-културном пољу шездесетих година 19. века, а он се темељио на снажном привредном и економском напретку. Читаоница у Свилајнцу свечано је отворена 10. августа 1868. после Литургије и чина освећења, уз упечатљив говор Павла Крстића (?–1910), свештеника и учитеља, првог библиотекара и каснијег председника Читаонице, који је био „енциклопедиста и од њега (су) се могла добити најразноврснија обавештења”.⁹ Читаоница је постала најзначајнија друштвена и културно-образовна установа Свилајнца и ресавског краја, а њен први изабрани председник био је свештеник Милосав Богојевић. Свакако да су, на најбољи начин, успеху и испуњењу постављених задатака допринели њени председници и угледни часници, углавном свештеници и учитељи: Јован Шарић (1836–1905), покретач и уредник првог провинцијалног листа у Србији *Ресавског поштоноше* (штампаног у Панчеву), председник 1871, затим Павле Крстић, председник и библиотекар Друштва 1868, 1881. и 1890. па Јован Бимбић, учитељ и један од оснивача Читаонице.

У свим сачуваним *Правилима* библиотеке у првом поглављу и уводним члановима наводе се (поред назива друштва, датума оснивања, задатака и циљева) и два члана (најчешће су то 3. и 4.) који именују словенске равноапостоле као заштитнике установе утврђујући 11. односно 24. мај као датум славе. Најстарија сачувана *Правила* из 1890. (1892) су заправо преписана и тек у понечему

⁹ РБС, Завичајно одељење, Д 47, Инв. бр. 645, *Лешојис Ресавске библиотеке у Свилајнцу* (Свилајнац, 1938–1999), 5. *Лешојис* је писан руком, мастилом, свеска тврдог повеза, 100 листова са линијама, формата 21x34 цм. Инж. Јован (Ивко) Драшковић водио га је од 1938–1959, Љиљана Генчић, од 1957–1997. а Живота Мијајловић 1998–1999.

измењена прва *Правила* Друштва из 1868. године. У Члану 5. се наводи да: „Као чисто просветна установа, ово Друштво има и свога патрона св. Ђирила и Методија и дан њиховог празновања 11. маја, слави као своју славу.“

У београдском *Метоку* у рубрици „Вести из народа“ непознати извештач сведочи о прослави Св. Ђирила и Методија из 1874, што је већ био обичај из претходних година. „Из Свилаенца нам јављају: да је тамо дружина ‘Омладине ресавске’ 11. маја на дан славенских просветитеља, као и других година прославила свог патрона. После службе силно грађанство стекло се у дворану да по обичају прослави дан славе читаоничке. Г. Ср. старешина поздравио је скупљено грађанство кратком ал лепом беседом, у којој се огледа пуно патриотизма и лепе жеље за удружењем. На томе скупу пало је 346 гр. на корист читаоничку. Слава свиленцима на овако лепом и племенитом гласу.“¹⁰

Правила из 1905. истичу да се Читаоница, као једина културна установа у Свилајнцу и ресавском срезу, знатно проширила, развила и унапредила свој делокруг рада оснивањем секција и одбора. У истом периоду, у последњој деценији 19. века, већина читаоница у Србији је посустајала, или чак видно заостајала. У Чл. 1. наглашава се да друштво „гаји и развија интелектуални напредак и љубав ка свему, што је лепо, корисно и узвишено“. Друштво остварује још један циљ постаје „центар за неговање патриотских осећања у вароши и околини“. Чл. 4. прецизно наводи да „као чисто просветна установа, Библиотека ће имати своју славу: ‘Св. Ђирило и Методије’ : коју ће прослављати најсвечаније сваке године на дан 11. маја“. Састављачи *Правила* прописују да најзначајнији дан установе буде и најсвечаније прослављен, а ово истицање свечарског карактера има ослонца управо у снажним патриотским осећањима чланства и неговању славе као националног обележја.

Посебан члан, најчешће одмах поред члана у *Правилима* о крсној слави библиотеке, прописивао је изглед печата и натпис утиснут у њему. Више од седам деценија, од свог оснивања па све до Другог светског рата, Ресавска библиотека је имала округли печат са ликовима Св. Ђирила и Методија угравираним у средишту.¹¹

¹⁰ „Вести из народа“, *Мешок* бр. 26 (10. јун 1874).

¹¹ Печат на старијим публикацијама је округлог облика пречника 39мм, оивичен споља пунијом и танком линијом. Ликови Св. Ђирила и Методија су у средини, пречника 25мм, око које је танка линија. Изнад глава светитеља је сунце са зрацима: симболично Исус Христос, који је Исток, сунце правде, светлост. Св. Ђирило стоји у монашкој одећи са крстом у десној и повељом у левој руци, на којој су графеме првог словенског писма чији је састављач. Св. Методије је приказан у одећи црквеног великодостојника са омофором украшеним крстовима и митром – круном на глави, жезлом у десној и Јеванђељем у левој руци. У горњем полукружном простору је штампом ћирилицом уписан назив „Ресавска библиотека“, а у доњем месту, „У Свилајнцу“. Лево и десно између два натписа су осмокраке звезде пречника 2мм. Временом, у складу са променама назива установе, међан је и натпис у печату. По обнављању славе 1998. и после осамостаљивања Ресавске библиотеке 2001, описани првобитни печат је враћен у службену употребу умањен на величину од 30мм.

Последње две деценије 19. и почетак 20. века, све до Првог светског рата, представљају најплоднији период у раду Читаонице „Омладине Ресавске“. Период ратова 1912–1913, а потом 1914–1918. односи људске жртве, велика су и материјална разарања. Бугарски окупатори у ресавском крају и Свилајнцу преузимају власт од Немаца и намећу језик, празнике, обавезан долазак на зборове, спроводе батинања становништва, пљачку и паљења имовине. У овом периоду имовина библиотеке: књиге, оригинална писма, све музејске збирке (нумизматичка, археолошка и фолклорна), као и намештај, били су уништени. Део слика, одређен број књига и део архиве спаљен је у школском дворишту, остатак бачен у Ресаву, а део опљачкан и однет. Сачуване су једино књиге које су се налазиле код читалаца.

После окончања Првог светског рата школске и просветне установе обнављају свој рад. Ресавска библиотека дан своје крсне славе 24. мај 1920. године бележи као свој нови почетак. Учитељ Драгутин Новаковић¹², дугогодишњи предратни библиотекар, прикупио је преостале сачуване књиге и сазвао збор грађана. Упркос „противној кандидацији свесна већина грађана“ поверава председништво и обнову свих фондова библиотеке овом свом највећем добротвору и истрајном културном раднику. Библиотека се усељава и ради у сали општинске зграде, некадашњем конаку ресавског војводе Милосава Здравковића Ресавца, где ће остати све до јануара 1934. када је пресељена у сопствене просторије у Народном дому „Стеван Синђелић“. Наредних десет година Драгутин Новаковић, председник библиотеке, са члановима Управе, доносиће два пута *Правила*: 1921. и 1929.

У *Правилима* из 1921. датум славе је унет по новом, грегоријанском календару. Значајне измене и допуне у садржају и начину обележавања славе водиле су ка заокруживању програма прославе, а односе се на умрле чланове Читаонице. Већ у *Правилима* из 1929, у складу са учењем цркве о значају молитве за упокојене, у Чл. 4. наводи се да се на дан славе „даје помен умрлим члановима: великим добротворима, добротворима, утемељачима и почасним члановима“ и даље, у Чл. 12, да је Управа дужна „да присуствује погребу и учини све да се покојнику ода заслужено признање...“, и „редовно ће давати парастос на дан Ђирила и Методија после службе божије.“

У *Летопису* стоји забележено да је седамдесета годишњица оснивања и рада библиотеке прослављена свечано на дан славе 24. маја 1938. Припреме за прославу отпочеле су већ после редовне годишње скупштине 13. фебруара 1938. Одлучено је да Управа прикупи податке о оснивању Читаонице. Председник

¹² Драгутин Новаковић (око 1870–1930), учитељ и наставник у Гимназији, највећи је добротвор библиотеке, дугогодишњи библиотекар и доживотни председник Читаонице „Омладине Ресавске“. За подизање Народног дома оставио је 30.000 динара, Фонду слепих девојака у Земуну 10.000, а кућу и преко 100.000 динара Фонду за школовање сиромашних ученика. Радећи у библиотеци преко тридесет година, завештава јој 10.000 динара, своју личну библиотеку, орман за књиге, писаћи сто, столице и слике. Његова супруга Савина Новаковић, учитељица, такође је велики добротвор.

инж. Јован (Ивко) Драшкоци¹³ је податке средιο и унео у новоосновани *Летопис Ресавске библиотеке* у Свилајнцу од 1. до 13. стране закључно са 1937. годином. Сам о томе пише: „За прославу израдио сам овај ‘Летопис Ресавске библиотеке’ по оскудним писменим подацима, а поглавито по причању тада живог савременика Мите Исаковића¹⁴ и то од оснивања 1868. па до 1938.“ На дан славе чланови библиотеке, присуствовали су парастосу оснивачима и преминулим добротворима у цркви Св. Николе. У сали Народног Дома обележена је слава Св. Ђирило и Методије резањем колача и послужењем гостију. Потом је одржана Свечана јавна седница Управе у присуству представника свих важнијих просветних установа у земљи, чланова Ресавске библиотеке, бројних грађана, чланова Академског певачког друштва „Обилић“. Управа библиотеке је тим поводом позвала господина др Владимира Ђоровића, професора Универзитета у Београду, који је на свечаности излагао на тему „О Деспоту Стевану Високом и значају Ресавске школе и манастира Манасије“, а приређен је потом и излет у манастир Манасију.

У *Летопису* за 1939. годину забележено је да је „као и сваке претходне године библиотекина слава Св. Ђирило и Методије свечано прослављена 24. маја“, а „пре славе одржан је парастос оснивачима и добротворима у храму Св. Николе.“ Књижевник из Београда др Нико Бартуловић одржао је предавање са темом „Предратна револуционарна омладина и њена књижевност“ коме је присуствовало 220 лица и прикупљено је 220 динара прилога. После славе направљен је излет у Манасију.

Последњи пут, уочи Другог светског рата, крсна слава је обележена 1940. године, а колачар је био Мита Исаковић, велетрговац и најстарији њен члан. На дан славе одржано је веома успешно предавање госпођице Мирославе Михајловић, професора гимназије, о Светом Ђирилу и Методију. За колачара славе за 1941. примио се г. Мирослав Којић, дрогериста.

¹³ Инж. Јован (Ивко) Драшкоци (1894–1984) је син је Јулија Драшкоција (1851–1927), апотекара који је дошао из Словачке и са породицом много задужио Свилајнац и Читаоницу, као њен добротвор и оснивач неколико значајних музејских збирки. Школовао се у Свилајнцу, Пожаревцу и Београду. Као ђак наредник учествовао је у Првом светском рату, био рањен, као ратни војни инвалид завршио је студије агрономије у Тулузу. Од 1924. живео је у Свилајнцу, остављајући неизбрисив траг оснивањем сточарских и земљорадничких задруга. Драгоцен је његов допринос раду *Читаонице*, чији је председник више пута био од 1938; аутор је њеног *Летописа* од 1938. до 1959, а за претходни период је реконструисао историјат. Покренуо је оснивање библиотеке за децу и отварање народне читаонице. Основао је и 40 година одржавао *Ресавски народни музеј* прикупљајући за њега експонате, иницирао је градњу планинарске куће на Бељаници, основао ПД „Бељаница“, био спелеолог који је испитао 26 пећина масива Бељанице од којих једна по њему носи назив, био активан соколски посленик ресавског, деспотовачког и великоорашког среза, где је основао соколске чете.

¹⁴ Димитрије Мита Исаковић (1856–1941), велетрговац, школовао се у Свилајнцу, Оравици (Румунија) и Сегедину (Мађарска), научио је немачки и румунски, за потребе трговине свога оца Исака Јовановића током школовања научио је и мађарски. Био је уз оца трговац товљеном стоком, ситничарском робом, бавио се увозом и извозом хране. Од 1874. био је члан Читаонице „Омладине Ресавске“, њен благајник, више пута председник, њен добротвор и добротвор многих завода у Свилајнцу. Један од оснивача *Ресавске штедионице* 1885. и њен председник све до 1940. Бавио се политиком, био одборник Општине 40 година, а посланик у великој народној скупштини од 1888. до 1913. и поново до 1934. Оставио је рукопис *Прибелешке*. Његова породична кућа са почетка 20. века адаптирана је, споменик је културе и у њој се од 1986. налази Ресавска библиотека.

И у Првом и у Другом светском рату имовину библиотеке су уништавали и палили окупатори Бугари и Немци. У Првом светском рату бугарски окупатори су нанели велику штету: бачен је намештај, заплена архива, као и архиве свих друштава, те уметничке слике ресавских војвода. У Другом светском рату немачка окупаторска војска однела је део књига на француском и немачком језику. Библиотека није радила од 1941. до 1945. а књижни фонд смештен у Народном дому бројао је 2567 књига. Због одбијања да ради под управом постављеном од окупатора, 1943. године стигло је наређење да се библиотека исели у року од два дана, или да се књиге предају Гимназији. Уз помоћ млађих чланова библиотеке и неколико омладинаца књижни фонд и библиотечки инвентар премештени су у црквену кућу. До краја рата сачувано је 1872 књиге и нешто инвентара. По ослобођењу, највише трудом неуморног Јована (Ивка) Драшкоција, библиотека је обновила своје фондове, привукла велики број читалаца и наставила успешан рад у наредним деценијама послујући у складу са законским оквирима у библиотечној делатности.

Св. Ђирило и Методије се поново прослављају 1998–2023.

Ресавска библиотека је 1998. обележила сто тридесет година постојања. После готово шест деценија прекида, Св. Ђирило и Методије су први пут поново прослављени, овом приликом скромно и ван града, у Миљковом манастиру (надомак Свилајнца), где је извршен обред сечења колача и благосиљања кољива. У *Летопису* је о овој прослави сачувана белешка: „Библиотека је скромним програмом, уз сечење славског колача и присуство свештеника, обележила свој дан 24. мај, дан Ђирила и Методија, првих српских просветитеља.“

Већ од наредне године крсна слава библиотеке је, као и у годинама њеног оснивања, постала важан датум у културном животу града и читавог краја, а програмима је присуствовала бројна публика. Године 1999. свечаност је уприличена у читаоници Ресавске библиотеке у присуству свих запослених Центра за културу (у оквиру кога је библиотека пословала до свог поновног осамостаљења 19. априла 2001.). Обред су извршили свештеници Драгољуб Дончић и Радосав Глишић. Колачар Живота Мијајловић, управник Ресавске библиотеке предао је славу Ненаду Миладиновићу, службенику Центра за културу, који се примио за колачара за 2000. годину.

Сам дан крсне славе запослени у библиотеци обележавали су одласком у цркву Св. Николе у Свилајнцу, присуством на литургији где су свештеници, чтеци и сав присутни народ приносили молитве како за упокојене, тако и за напредак установе, за добробит свих њених чланова, дародаваца, добротвора и запослених, овог места као и свих житеља. Свештеници Томислав Панић (1934–2022), Лазар Велисављевић (1925–2010), Драгољуб Дончић, Цветан Топличанин, Славољуб Миљковић и Радосав Глишић су се радо одазивали и овај духовни и свечани чин обављали су са пуно поштовања и љубави у простору библиотеке, уз присуство и учешће бројних гостију из свих установа у Свилајнцу, библиотекара из Поморавског округа и других библиотека, чланова библиотеке и њених одбора, као и

осталих званица. Библиотека је из године у годину славу обележавала програмима пригодног садржаја. Неколико дана уочи славе или на навечерје, посетиоци су могли да уживају у промоцијама књига, књижевним сусретима, предавањима, изложбама, радионицама, позоришним представама, књижевном конкурсима, стручном скупу.

Посебно свечано је обележена слава Библиотеке 2001. Свештенство, угледне личности из света науке, књижевности, званичници у име свих установа, општине, са колегиницама и колегама из библиотека Поморавског округа присуствовали су на дан крсне славе освећењу просторија реорганизоване и адаптиране Библиотеке. Гост Ресавске библиотеке и Свилајнца тога дана био је академик Матија Бећковић који је пред препуном салом СО Свилајнац приредио празнично песничко вече. Уводну реч „Слово о Св. Ђирилу и Методију“ имао је Драгољуб Дончић, протојереј и архијерејски намесник ресавски. У сећањима Свилајнчана и данас је жива успомена на ово вече.

Књига и читање популарисани су у оквиру програма поводом славе Св. Ђирила и Методија. Посетиоци су имали прилике да упознају књижевно стваралаштво најзначајнијих српских књижевника: академике Драгослава Михаиловића (2003), Еве Рас (2004), академике Рајка Петрова Нога и академике Мирослава Тешића (2005), Гордана Куић (2009), Љубице Арсић (2010), Марице Поповић (2012), Јелице Грегановић (2013), Миомира Петровића (2015), Љиљане Шарац (2022). Услед поплаве 2014. отказано је гостовање Александра Гаталице, али су славу обележили запослени, пресецајући колач у просторијама Библиотеке без званица. Велики број посетилаца присуствовао је промоцијама књига Ненада Илића, Ђакона (2006), дневнику *Белешке из ратног живота Владимира Петронијевића из села Војске: 1914, 1915. и 1916. г.* (2007), монографије *Манастир Манасија Живојина Андрејића*, уз учешће Певачког друштва „Св Јован Шангајски“ (2019), сета разгледница *Свилајнац на старој разгледници* (2011), као и предавањима академике Владете Јеротића „Како помоћи младима да цене живот“ (2002) и Јање Тодоровић, православног публицисте, „Пусите децу к Мени“ (2007).¹⁵

Ресавска библиотека, у намери да негује стваралаштво, креативност и даје подршку талентованима, најпре младима и најмлађима, чинила је то и у програмима поводом обележавања славе. Тако је 2007. расписала књижевни конкурс на српском језику за песму или причу писаца до 35 година старости позивајући младе ауторе да доставе своје радове.¹⁶ Леп одзив песника из ресавског и поморавског краја, успешне промоције у свечаној атмосфери навечерја Св. Ђирила и Методија, благодарнице и поклони у књигама најуспешнијим песницима били су потврда исправности већ присутне жеље и намере да Ресавска библиотека осмисли свој књижевни конкурс. Додатни импулс је био и постојање радионице Креативног писања коју је водила Биљана Миловановић Живак 2007–2009, а

¹⁵ Оливера Мијаиловић, *Историја промена: поводом сто педесете годишњице Ресавске библиотеке*. (Свилајнац: Ресавска библиотека, 2018), 30, 31, 52, 58, 62.

¹⁶ РБС, Завичајно одељење, ПЛ IV/4, Инв. бр 1187, Плакат: РБС поводом крсне славе Св. Кирило и Методије расписује Конкурс за књижевно стваралаштво 1–3 рада (песма или прича) младих писаца до 35 година старости, 15. април 2007.

полазници су приредили своје књижевно вече поводом славе Ресавске библиотеке 2008.¹⁷ Књижевни конкурс „Андра Гавриловић“ расписан је први пут 2008. и траје из године у годину. Библиотека додељује истоимену књижевну награду прозним ауторима у категоријама књижевна критика и приповетка, а најуспешније радове објављује у зборнику *Црше и резе*.¹⁸ Поводом славе библиотеке 2017. осмишљен је музичко-сценски целовечерњи програм „Мајско вече поезије, музике и покрета“. Пред препуном салом публици су своје умеће представила најдаровитија деца Свилајнца и Доње Ресаве: најуспешнији рецитатори – победници Смотре рецитатора општине Свилајнац „Песнице народа мога“, даровити ученици Музичке школе, који су показали умеће свирајући на инструментима, гимнастичарке ГК „Евита“, победнице домаћих и међународних купова и такмичења и јогине „Јасмина јога центра“.

Издавачка делатност библиотеке посебно је развијана од 1998. године, а обележавање крсне славе је прилика и повод да се широј културној јавности и публици представи ново, сопствено издање као што је то био случај 2016. Проф. др Десанка Стаматовић је, после свеобухватних истраживања живота и стваралаштва Милоша Милисављевића, првог писца из Свилајнца и Ресаве уопште, написала монографију *Повратак у завичај: Милош Милисављевић 1818–1905*. Према речима аутора, овим делом „начињен је још један корак у очувању културног наслеђа завичаја, у уверењу да своју прошлост можемо и треба да откривамо сопственим снагама.“¹⁹

Од великог значаја за установу су изложбе од којих су неке приређене у оквиру програма поводом Св. Ђирила и Методија. Изложба „Стара породична фотографија Свилајнца“ (2007) аутора Ружице Сибиновић Рајковић, вишег библиотекара, презентовала је јавности фотографије из завичајне збирке осликавајући живот Свилајнца у прошлости, обичаје, одевање, породични живот. Изложбу „Ђирилица моје писмо“ чинио је избор најуспешнијих калиграфских радова из земље и дијаспоре са манифестације „Дани ћирилице“ у Баваништу (2008), а изложба „Деспот Стефан и витезови реда Змаја“ (2019) Живојина Андрејића указала је на златно доба српског средњег века и двора деспота Стефана Високог.

Велики значај у раду Ресавске библиотеке има истицање и пригодно обележавање њених годишњица и јубилеја. Од 2008. до 2023. своје значајне годишњице библиотека је обележавала везано за прослављање својих заштитника, за дан Св. Ђирила и Методија, које су уједно биле и годишњице од обнављања славе. У оквиру прославе 140 година постојања и десет година од обнављања крсне славе

¹⁷ РБС, Завичајно одељење, ПЛ IV, Инв. бр. 558 и ПЗ Инв. бр. 553, Плакат и Позивница РБС: Поводом 140 година постојања и 10 година обнављања крсне славе Св. Ђирило и Методије РБС [програм]... Књижевно вече радионице креативног писања, 23. мај 2008.

¹⁸ Оливера Мијаиловић и Јелена М. Томић, „‘Андра Гавриловић’: књижевна награда Ресавске библиотеке у Свилајнцу“, у *Националне професионалне и књижевне награде у библиотекарству Србије и издавачка делатност библиотеке: зборник радова*, уредник Катарина Јаблановић (Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2023), 161–177.

¹⁹ Десанка Стаматовић, *Повратак у завичај Милош Милисављевић (1818–1905)*. (Свилајнац: Ресавска библиотека, 2016), 9.

приређен је вишедневни и разноврсни програм. Тродневни и целодневни течај калиграфије (краснописа) под слоганом „Вратимо се лепом писању“, вештини краснописања ћирилицом, одржан је 16. 17. и 18. маја 2008. Због већег броја учесника догађај се одвијао у простору Пољопривредно-ветеринарске школе са Домом ученика „Свилајнац“, а водио га је мр Драган Боснић, професор на Академији СПЦ за уметност и конзервацију у Београду. У лепој радној атмосфери, деца и одрасли, преко 30 полазника, исписивало је калиграфски лепе мисли и цитате. На крају течаја приредили су изложбу и изабрали три најуспешнија рада. Из ове радионице, током јесени 2008. па до пролећа 2009, развила је своју активност радионица калиграфије за децу којом је руководила Валентина Андрејић, даровита суграђанка, такође полазница овог курса.

Суочавајући се са изазовима струке и новинама у раду одељења за децу, Ресавска библиотека је 20. маја 2008, поводом своје крсне славе Св. Ђирило и Методије организовала стручни скуп посвећен раду одељења за децу под називом „Дечја одељења библиотека – свет одрастања младог читаоца“. Скупу су присуствовали колегинице и колеге библиотекарски из библиотека Поморавског округа: Јагодине, Параћина, Ђуприје, Рековца, затим библиотекарски из Лапова, Лазареваца, Крушевца, Бора, Београда, Панчева, Баточине и Краљева. Саопштења и презентације по позиву организатора поднели су: Гордана Гајић (Градска библиотека у Панчеву): „Почетно читање и писање“, Александра Вићентијевић (Дечје одељење Библиотеке града Београда): „Право на читање: изазови и замке живота у граду“, Соња Вельковић (Народна библиотека у Крушевцу): „Дечји електронски кутак“, Виолета Стојменовић (Народна библиотека у Бору): „Читање је стварање – Жаркина Читалица“, Милоје Радовић (Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево): „Кућа у којој све расте“, Милица Матијевић (Библиотека „Димитрије Туцовић“, Лазаревац): „Дружељубиви библиотекар у библиотеци за захтевне кориснике... и даље“ и у име домаћина Весна Страиновић (Ресавска библиотека у Свилајнцу): „Причаоница – Тим пријатељства и дружења“. После саопштења уследила је дискусија, али и лична, непосредна, емотивна изношења искустава у раду библиотека и библиотекара са најмлађима, као и неизоставно дружење. Домаћини су у шетњи градом показали културно-историјске знаменитости Свилајнца.²⁰

Поводом сто педесете годишњице рада библиотеке и двадесете годишњице од обнављања крсне славе уприличена је, пред пуном салом, промоција књига издавачке куће „Агапе“. Посебну пажњу, поред учешћа Александра Гајшека и Александре Нинковић Ташић, привукли су присуство и топле речи Арноа Гујона, коме је уручен албум фотографија – репродукције из завичајне збирке призора ослобођења Свилајнца у Првом светском рату и заставе Ослободиоцима коју су везле свилајначке девојке и која се чува у дому породице генерала Транијеа, као и других сведочанстава о српско-француским пријатељским везама. Новосновани

²⁰ РБС, Завичајно одељење, ПЛ IV/2, Инв. бр 566, Плакат: Поводом 140 година постојања и 10 година обнављања крсне славе Св. Ђирило и Методије РБС [програм] позив библиотекарима са програмом Стручног скупа „Дечја одељења библиотека – свет одрастања младог читаоца“, именима излагача и темама саопштења.

Градски хор „Свиленглас“ наступио је у музичком делу програма.

Централна прослава јубилеја сто педесет пете годишњице рада Ресавске библиотеке уприличена је у навечерје крсне славе библиотеке Св. Ђирило и Методије, 23. маја 2023, што је уједно и двадесет пета годишњица од обновљеног обележавања. По пријему гостију у Галерији Центра за културу, отворена је изложба „Свети Ђирило и Методије – крсна слава Ресавске библиотеке“, коју је приредила Оливера Мијаиловић. У флајеру уз изложбу пише: „Изложба је осврт на прошлост, албум успомена на значајан датум у животу Ресавске библиотеке, сећање на учеснике програма: свештенство цркве Св. Николе, угледне госте, колеге библиотекарe, драгу публику и посетиоце међу суграђанима, али и захвалност запосленима у Ресавској библиотеци који су предано ове садржаје осмислили и спровели.“ Публика је затим имала прилике да погледа позоришну представу „Бедеми ћирилице“ (Удружење за неговање културе „Амвон“) о мисионарском раду свете солунске браће.

Градска библиотека у Панчеву организовала је на дан своје славе Св. Ђирило и Методије 24. маја 2023. Четврти научни скуп „Библиотеке и идентитет 4“. Оливера Мијаиловић учествовала је на скупу саопштењем о овом раду (и презентацијом), у оквиру прве сесије. Ово је уједно била и јединствена прилика да библиотеке из Свилајнца и Панчева заједнички обележе своју крсну славу са колегицама и колегама из Београда, Новог Сада, Шапца, Зрењанина, Сомбора, Крагујевца, Врњачке Бање, Краљева, Црне Горе и Македоније, истичући из богате библиотечке праксе својих средина светле примере како институција тако и појединаца.

Закључак

Ресавска библиотека је најстарија установа културе у Доњој Ресави основана 1868. Позната као установа која сабира, чува и представља културну баштину Ресаве, Свилајнца и његове околине, обележава, чува и негује, као део културног наслеђа српског народа, крсну славу.

Своју крсну славу Св. Ђирило и Методија, прославља од оснивања, са прекидом од 1940. до 1998. године. Програми библиотеке поводом крсне славе остали су записани у документима из прошлости и упамћени код савременика као догађаји од посебне вредности и значаја за Свилајнац и цео ресавски крај. У бурним деценијама, током више од века и по рада и трајања библиотеке, крсна слава и програми поводом ње значајно су обогатили и унапредили културни живот, како у прошлости тако и у новије време, привлачећи пажњу српске јавности. У мисији чувања и неговања културног идентитета Ресавска библиотека посебно место придаје обележавању крсне славе Свети Ђирило и Методије и они су увек били прворазредни догађај од значаја за место, али и Србију.

Литература и извори:

1. Архив Србије, Министарство просвете, II 202/1868 Но 1205 (10. маја 1868. у Београду)
2. „Вести из народа“. *Мешок* бр. 26 (10. јун 1874).
3. Грубачић, Братимир, прир. *Српске славе: народни обичаји и веровања: народне ђесме и здравице: славска јела и ђића*. Београд: Литера, 1992.
4. Дигитална Ресавска библиотека. Преузето 20. 5. 2023. <https://digitalna.resavskabiblioteka.rs/items/show/430>.
5. Дигитална Ресавска библиотека, 9. Преузето 20. 5. 2023. <https://digitalna.resavska-biblioteka.rs/items/browse/page/9>
6. Мијаиловић, Оливера и Томић, М. Јелена „‘Андра Гавриловић’: књижевна награда Ресавске библиотеке у Свилајнцу“, у *Националне професионалне и књижевне награде у библиотекарству Србије и издавачка делатност библиотеке: зборник радова*, уредник Катарина Јаблановић, 161–177. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2023.
7. Мијаиловић, Оливера. *Историја промена: поводом стопедесете годишњице Ресавске библиотеке*. Свилајнац: Ресавска библиотека, 2018.
8. Мијатовић, Станоје. *Ресава насеље и порекло становништва*. Београд: СКА, 1930.
9. Ресавска библиотека Свилајнац. Завичајно одељење (РБС Завичајно одељење) – Некњижна грађа – ПЛ-Плакати – ПЗ-Позивнице – ПК-Прес клипинг – Д-Документа – РК-Рукописи – В-аудио-визуелни записи.
10. Стаматовић, Десанка. *Ресавска библиотека од Читаонице ‘Омладине Ресавске’ до данас (1868–1998)*. Свилајнац: Ресавска библиотека: Центар за културу, 1998.
11. Стаматовић, Десанка. *Повраћак у завичај Милош Милисављевић (1818–1905)*. Свилајнац: Ресавска библиотека, 2016.

PATRON SAINTS CYRIL AND METHODIUS DAY OF THE RESAVA LIBRARY IN SVILAJNAC: AN EXAMPLE OF PRESERVATION AND CULTIVATION OF CULTURAL IDENTITY

Summary

In May 2023, the Resava Library in Svilajnac marked two important anniversaries: 155 years of work and 25 years since the reinstatement of its Patron Saints, Cyril and Methodius Day.

The Day of Slavic Missionaries was celebrated from the founding of the Reading Room in 1868, all the way to 1940, when the all-day-long programme was realised, the last one before the Second World War. After the cease that lasted almost sixty years, in 1998, the Library continued the tradition and started celebrating its patrons again. Soon after, the Library restored the original seal. The seal is round, with representations of Saint equal-to-apostles Cyril and Methodius.

Sources for studying the Patron Saints' Day of the Resava Library consist of various materials gathered and kept in its local history collections. Among these are six „Library Rules“ (1892–1931) and the valuable manuscript of Jovan (Ivko) Draškoci, Eng „Chronicle of the Resava Library in Svilajnac“ from 1938 that was created for the Patron Saints' Day and the 70th anniversary.

The paper describes and systematises cultural programmes and contents that the Library has offered in honour of its Patron Saints' Day. On the occasions of anniversaries and jubilees it organised various and carefully designed multiday programmes, accompanied with rites in the local church of St Nicholas. These celebrations are described as particularly important and valuable in the memory of contemporaries and documentary sources. The presence of eminent experts, lectures, book promotions, literary meetings, exhibitions, workshops, presentations, literary concourses, a theatrical performance and professional meetings reflect their richness and diversity.

Keywords: Resava Library in Svilajnac, Patron Saint's Day, St Cyril and Methodius, „Chronicle of the Resava Library“, „Library Rules“, Jovan (Ivko) Draškoci (1894–1984), cultural programmes, cultural heritage